

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL: CASO DA EMPRESA PRATES BOMFIM ENGENHARIA LTDA

INFORMATION SYSTEMS IN CIVIL CONSTRUCTION: CASE OF THE COMPANY PRATES BOMFIM ENGENHARIA LTDA

Georgia Santos Sirqueira¹; Luana Novaes Silva²; Mariele de Fátima Santos³; Samuel Santos Oliveira⁴

¹ Graduanda do Curso de Administração da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Discente do Curso de Administração – Vitória da Conquista – BA – Brasil. E-mail: spellhta@gmail.com

¹ Graduanda do Curso de Administração da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Discente do Curso de Administração – Vitória da Conquista – BA – Brasil. E-mail: lunovaessilva@gmail.com

¹ Graduanda do Curso de Administração da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Discente do Curso de Administração – Vitória da Conquista – BA – Brasil. E-mail: marielesan21@gmail.com

¹ Graduando do Curso de Administração da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Discente do Curso de Administração – Vitória da Conquista – BA – Brasil. E-mail: sam.ollyver@gmail.com

Resumo: Há de se considerar que o ramo da construção civil vem crescendo substancialmente nos últimos anos, e para amparar essa evolução, as informações são cada vez mais relevantes na gestão deste segmento. Isto posto, deve-se fazer uso de tecnologias que promovam segurança, confiabilidade e agilidade nas informações concedidas. O presente artigo explanar sobre o dia a dia do uso do Sistema de Informações dentro de uma empresa de construção civil, a Prates Bomfim Engenharia. A pesquisa foi exploratória de caráter descritivo e dedutivo a partir do estudo de caso da empresa já citada. Sabendo que a relevância que os sistemas de informação exercem na gestão das organizações, visto que, os SIGs armazenam, tratam e analisam as informações que são indispensáveis no processo de tomadas de decisões. Foi possível constatar através do presente estudo que as informações coletadas pelo SGN (Sistema Gerenciador de Negócios) software específico utilizado pela construtora Prates Bomfim, permite a empresa maior segurança e controle dos dados.

Palavras-chave: Construção Civil, Gestão, Sistemas de Informação, Vantagem Competitiva

Abstract: It must be considered that the civil construction sector has been growing in recent years, and to support this evolution, information is increasingly relevant in the management of this segment. That said, technologies that promote security, reliability and agility in the information provided must be used. This explanatory article on the day-to-day use of the Information System within a civil construction company, Prates Bomfim Engenharia. The research was exploratory of a descriptive and deductive character based on the case study of the company. Knowing that a company that the information systems exercise in the management of the associations, since, the SIGs store, process and analyze the information that are indispensable in the process of initialization of decisions. It was possible to verify through the present study that the information collected by the SGN (Business Management System), specific software used by the construction company Prates Bomfim, allows the company greater security and data control.

Keywords: Construction, Competitive advantage, Information systems, Management.

1 INTRODUÇÃO

Neste presente estudo de caso, abordou-se sobre os sistemas de informação utilizados nas atividades rotineiras da empresa Prates Bomfim Engenharia. É importante ressaltar que, os sistemas de informação ocupam-se por captar, coletar, manipular e transformar dados em informações. Informações essas que posteriormente serão usadas para diversas finalidades dentro da organização.

Todos os departamentos de uma empresa necessitam de sistemas e de controles, que vão desde o nível operacional, de um simples lançamento de um pedido, até uma informação imprescindível para uma tomada de decisão de um gestor do mais alto escalão. Os sistemas de informação existem e são úteis para as organizações de pequeno à médio porte, no entanto é válido compreender que é necessário alimentar o sistema de maneira adequada, organizar, integrar e interpretar as informações a fim de parametrizar o sistema e evitar possíveis falhas.

Muitas empresas optam por utilizar sistemas mais básicos, mas conforme as companhias vão ganhando corpo e as suas necessidades vão aumentando junto com sua capacidade produtiva, essas vão precisar de um sistema mais robusto que atende a demanda e seja capaz de fazer um diagnóstico mais apurado. A Prates Bomfim Engenharia utiliza o SGN (Sistema Gerenciador de Negócios) desde 2009 que a auxilia em diversas áreas como a de negócios, financeiro, fiscal, contratos e tem como características principais a mobilidade, computação na nuvem e segurança. No decorrer do trabalho, será delineado a adoção, importância e eficácia do Enterprise Resource Planning (ERP) ou Sistema Integrado de Gestão Empresarial adotado pela Prates Bomfim Engenharia.

A partir desse estudo objetivou-se possibilitar um aprendizado prático e crítico acerca da Administração dos Sistemas de Informações, abordando a adoção, implementação, utilização, gestão e resultados do sistema adotado pela Prates Bomfim Engenharia, empresa privada que atua na área de construção civil em Vitória da Conquista, Bahia. Em relação aos objetivos específicos, buscou-se caracterizar os recursos dos Sistemas de Informações de uma organização: recursos de *hardware*, recursos de *software*, recursos de redes de telecomunicações, recursos de dados e

peças; e identificar a importância operacional, tática (funcional) e estratégica (competitiva) da tecnologia de informação para o sucesso organizacional.

Esse trabalho está composto pela introdução, revisão teórica, metodologia, descrição e análise das informações obtidas e conclusão. Através desse estudo, foi feito um recorte sobre a importância dos sistemas de informação; descrição da organização escolhida (Prates Bomfim Engenharia); histórico da adoção de Sistemas de Informação na organização; análise dos aspectos da infraestrutura de tecnologia da informação; análise dos aspectos relativos à gestão e pessoas; amplitude do encaixe dos sistemas; *e-business*, *e-commerce*, *internet*, redes sociais e segurança da informação; desempenho geral do sistema; diagnóstico e, por fim, o prognóstico estabelecido diante dos dados e informações coletadas.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Os sistemas de informações são de importante relevância para a empresa, pois eles ajudam a dinamizar e facilitar os processos gerenciais de uma organização. De acordo com Laudon e Laudon (2010, p.12):

um sistema de informação pode ser definido como um conjunto de componentes inter-relacionados que coletam (ou recuperam), processam, armazenam e distribuem informações destinadas a apoiar a tomada de decisões, a coordenação e o controle de uma organização.

Laudon e Laudon (2010, p.12) ressaltam ainda que esses sistemas também auxiliam os gerentes e trabalhadores a analisar problemas, visualizar assuntos complexos e criar produtos, principalmente diante da rápida mudança em tecnologia, gestão do uso dessa tecnologia e o impacto causado nos negócios.

Ainda de acordo com Laudon e Laudon (2010, p.9), os sistemas de informação são essenciais nos dias de hoje, para alcançar seis importantes objetivos organizacionais, citados por eles, os quais são, excelência operacional; novos produtos; serviços e modelos de negócios; relacionamento mais estreito com clientes e fornecedores; mais bem tomada de decisões; vantagem competitiva e sobrevivência. Se a empresa atingir um ou mais desses objetivos, certamente alcançará vantagem competitiva.

Outro motivo para as empresas investirem em sistemas de informação está “no fato de que eles se tornaram imprescindíveis à prática do negócio, muitas vezes essa imprescindibilidade foi determinada por mudanças no setor. (LAUDON E LAUDON, 2010, p.11).

Conforme aponta Rezende (2002, p. 84) o principal objetivo dos sistemas é facilitar os processos das organizações focalizando o negócio empresarial. Uma empresa que é informatizada ganha muito mais vantagem competitiva no mercado atual. A implementação da tecnologia melhora substancialmente o desempenho interno e externo da organização.

Corroborando ainda, O’Brien e Marakas (2013) ressaltam que os sistemas de informação compõem as atividades empresariais juntamente com a contabilidade, recursos humanos e outras funções administrativas.

Dessa forma, o sistema de informação pode representar um grande auxílio para que segundo Laudon e Laudon (2010, p.15) “soluções inovadoras para uma gama de problemas.

O modelo de governança e controle adotado pelas empresas, atualmente, é o COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies). Tendo como principal característica ser focado em pessoas, orientado a processos, baseado em controles e orientado em medições. O principal tema do COBIT é o negócio

O modelo COBIT é baseado nos princípios: Prover a informação de que a organização precisa para atingir os seus objetivos, as necessidades para investir, gerenciar e controlar os recursos de TI usando um conjunto estruturado de processos para prover os serviços que disponibilizam as informações necessárias para a organização, conforme figura abaixo. (COBIT 4.1, 2007, p. 12)

Suas funções são aplicadas em processos de Tecnologia da Informação (TI) possuindo em sua estrutura 4 (quatro) domínios de conhecimento, 34 (trinta e quatro) processos de TI e 210 (duzentos e dez) objetivos de controle. Sendo utilizado pelas áreas de TI responsáveis por: planejar, construir, executar e monitorar.

Figura 1: Princípios Básicos do COBIT

Fonte: *Governance Institute*, adaptado, 2007

Os critérios de informação do COBIT são: efetividade, eficiência, confiabilidade, integridade, disponibilidade, conformidade e confiabilidade. Tais princípios são fundamentais para que todos os processos ocorram e, que, as informações sejam úteis para organização e para tomada de decisões.

3 METODOLOGIA

3.1 TIPO DE ESTUDO

O estudo de caso utilizou da abordagem qualitativa, pois segundo Silva e Menezes (2005, p. 20), “considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números”. Portanto, possibilitou com que fosse compreendido de forma mais real a percepção dos profissionais da tecnologia da informação da empresa Prates Bomfim e dos demais colaboradores sobre o uso, dinamismo, facilidades e dificuldades do sistema adotado pela empresa.

Referente ao objetivo do estudo, foi classificado como exploratória/descritiva, pois segundo Richardson (apud Vieira *et al.* 2008), “a pesquisa exploratória visa conhecer uma realidade, sendo que o objetivo geral começa usualmente, pelos verbos: conhecer, identificar, levantar e descobrir” e de acordo com Gil (2008, p. 28), só podem ser descritiva “as pesquisas que têm por objetivo levantar as opiniões,

atitudes e crenças de uma população.” Dessa forma, possibilitando descrever a organização e os seus conceitos.

3.2 AMOSTRAGEM

O estudo utilizou o método de amostragem sistemática que segundo Gil (2008 p. 92) “Sua aplicação requer que a população seja ordenada de modo tal que cada um de seus elementos possa ser unicamente identificado pela posição.”

3.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

A fim de obter informações necessárias e detalhadas sobre o sistema da empresa Prates Bomfim, foram utilizados como instrumento de coletas de dados a entrevista semiestruturada com o gestor de TI, onde as perguntas foram estruturadas com base nas questões definidas previamente, visto que, a entrevista “consiste no desenvolvimento de precisão, focalização, fidedignidade e validade de certo ato social como a conversação” GOODE e HATT (1969, p. 237 apud MARCONI e LAKATOS, 2003, p.196). Também foi empregado a técnica da observação ativa que “consiste na participação real do conhecimento na vida da comunidade, do grupo ou de uma situação determinada.” GIL (2008 p. 103). Além disso o estudo também contou com dados e informações disponibilizadas pela instituição pesquisada.

3.4 COLETA DE DADOS

A entrevista com o gestor de TI objetivou, identificar como funciona a administração do sistema de informação da empresa Prates Bomfim, a fim de “proporcionar uma interação efetiva entre você, o informante e a pesquisa que está sendo realizada.” (SILVA E MENEZES, 2005 p. 34).

Por outro lado, a observação, quis entender como esse mesmo sistema é visto pelos colaboradores da instituição, pois para Mann (1970, p. 96, apud MARCONI e LAKATOS, 2003, p. 194), a observação participante é uma "tentativa de colocar o observador e o observado do mesmo lado, tomando-se o observador um membro do

grupo de modo a vivenciar o que eles vivenciam e trabalhar dentro do sistema de referência deles".

Por último os registros institucionais colaboraram de forma mais “técnica” e precisa sobre os dados do sistema, pois “os dados documentais, por terem sido elaborados no período que se pretende estudar, são capazes de oferecer um conhecimento mais objetivo da realidade.” GIL (2008, p. 153).

3.5 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS

Com fins de análise, as informações discorridas durante o estudo foram organizadas e analisadas através da transcrição da entrevista pois “os dados que podem ser analisados, tendo como procedimento de coleta uma entrevista, são inúmeros e o produto verbal transcrito é um dos possíveis recortes desses dados” MANZINI (2006, p. 371 apud MANZINI 2008, p. 6). Além disso, serão recolhidas imagens do sistema e editadas para inserção.

Dessa forma, pode-se afirmar que a análise do estudo se enquadrou na perspectiva qualitativa, não utilizando de softwares e outras ferramentas de análise de dados, pois conforme Gil (2008, p. 177) informa “Na análise qualitativa o elemento humano continua sendo fundamental.”

4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES OBTIDAS

4.1 DESCRIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

A Prates Bomfim Engenharia Ltda, é uma empresa que atua em diversas áreas como: construção civil; construção de prédios sob regime de administração; incorporação imobiliária; implantação e manutenção de sistemas de abastecimento de água e esgoto; terraplenagem; pavimentação e infraestrutura, tendo como clientes os mais diversos órgãos públicos da esfera Federal, Estadual e Municipal, assim como clientes privados, seja pessoa física ou jurídica.

É uma empresa de médio porte e vem se destacando no ramo da construção civil, possuindo inúmeras participações no desenvolvimento da cidade, devido a isto, ela depende de muitos colaboradores distribuídos em suas obras e no escritório sede.

Em números possui cerca de 350 empregados, variando de acordo com o número de obras em andamento.

Sediada em Vitória da Conquista, Bahia, a Prates Engenharia Ltda, é uma empresa que teve o início de suas atividades em 18/04/1994, pelo então Engenheiro Civil, Gilberto Nova Prates. Poucos anos depois, seu amigo da época de faculdade Luciano Alves Bomfim, se torna sócio da organização, incorporando o nome Bomfim à razão social da empresa e assim se tornando a Prates Bomfim Engenharia Ltda.

Criada Inicialmente com o foco de negócios centrados em obras de infraestrutura e saneamento, a empresa começou a diversificar sua linha de negócios, passando a atuar em diversas áreas, não esquecendo de associar o crescimento a uma melhoria contínua dos serviços prestados. Uma prova disto é a qualificação da empresa, que possui o certificado do PBQP-H - Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat nível “A”. Abaixo segue algumas imagens de obras construídas pela Prates Bomfim.

Imagem 1: Residencial Vivenda das Orquídeas.
Fonte: Blog do Anderson.

Imagem 2: Cidadela Residence.
Fonte: Blog da Resenha Geral.

Imagem 3: Parque Logístico do Sudoeste.
Fonte: Blog do Rodrigo Ferraz.

Outro fator importante a ser destacado é que a empresa não possui somente o foco empresarial, mas também o foco social. Em parceria com o SESI - Serviço Social da Indústria, a empresa implantou um Programa de Educação no Canteiro, no qual já educou mais de 50 operários, conferindo a empresa o prêmio Destaque em Educação e Responsabilidade Social em 2004. Dentro desta filosofia a empresa faz reformas em creches, asilos sem fins lucrativos e campanhas de arrecadação de gêneros alimentícios, roupas e higiene pessoal para doação de atividades filantrópicas e a empresa é “amiga da Apae. Em fase inicial, a organização começou a implantar

também a gestão de resíduos em seus canteiros, um compromisso que toda empresa deve ter com a sociedade.

4.2 DIAGNÓSTICO

4.2.1 Histórico da Adoção de sistemas de Informação na Organização

Muito antes do surgimento do computador, os sistemas de informações baseiam-se em técnicas de registros, o qual os dados eram catalogados, organizados e arquivados com a finalidade da recuperação de informações, atribuições estas designadas e encontradas na figura do “arquivista”. Aparentemente simples; este método exigia um grande esforço humano para manter os dados atualizados e organizados bem como para recuperá-los. Isso sem mencionar no grau de dificuldade para efetuar o cruzamento de dados e análises das informações (BELLOTTO, 2004). O Gestor de TI informou que

entre os anos de 1994 até outubro de 2009, a organização não dotava de nenhum sistema de informação. Todo o processo de gestão dos setores da organização se voltava para o método de arquivos. Assim, era necessário tempo e dinheiro gastos para gerar formulários manuais, gerar planilhas para auxiliarem no processo de tomada de decisões. Em outubro de 2009 foi comprado da IPQ Tecnologia, sediada em Salvador o SGN (Sistema Gerenciador de Negócios), que segundo eles é um sistema gerencial eficaz que proporciona redução nos processos de aquisição, implantação e manutenção, podendo ser customizado de acordo com a necessidade de cada cliente. Sua estrutura permite um gerenciamento flexível por empresa contábil, gerencial e virtual.

Desde então, este tem sido a base de todo o processo dentro da empresa, tudo, absolutamente tudo, desde um prego comprado, até um funcionário contratado deve estar registrado no sistema.

No SGN encontrará todas as transações, movimentos, fluxos de entrada e saída, informações dos clientes internos e externos necessários para o desempenho das atividades e um bom processo de tomada de decisões. Ao ser questionado sobre a resistência a mudança o gestor alega que:

houve um pouco de resistência à mudança por parte dos funcionários. Houve, é claro, um plano de implantação e capacitação com um curso para ensinar

os colaboradores utilizarem o novo sistema da organização. Também houve o apoio da administração superior e avaliação da implantação.

Sabendo disso, segundo análise de Gonzalez *et al*, 2016, organizações que possuem capacitação prévia dos funcionários e aceitação da administração superior possuem uma qualidade melhor na implantação dos sistemas. A estratégia no que diz respeito ao sistema de informação da organização é atender aos conceitos de qualidade que estão atrelados à missão e valores. Quanto à missão da organização foi constatado que a empresa afirma:

nós da Prates Bomfim Engenharia Ltda, acreditamos que nosso sucesso só será alcançado com a qualidade dos nossos serviços, o bom atendimento a todos os envolvidos, os baixos custos de execução, o cumprimento dos compromissos no prazo acordado e a permanente melhoria dos nossos serviços. A permanente melhoria dos nossos serviços porque quem não melhora piora! E não podemos nos dar o luxo de piorar.

De acordo com Turban; MacLean; Wetherbe (2004), o sistema de informação coleta, processa, armazena analisa e dissemina informações com um determinado objetivo dentro de um contexto e como qualquer outro sistema inclui inputs (dados, instruções) e outputs (relatórios, cálculos). Sistema opera dentro de um ambiente, não necessariamente computadorizado, mesmo que atualmente a maioria os seja, processa os inputs, que são enviados para o usuário ou para outros sistemas.

Segundo Evgeniou e Cartwright (2005), a empresa inteligente do ponto de vista da informação possui habilidade para buscar, organizar, analisar e fazer uso de informações para tomada de decisões.

O sistema de informação surge, assim, para atender a política de qualidade de maneira estratégica, facilitar a comunicação entre os setores, reduzir custos e realmente fazer valer a política de qualidade da organização.

Devido à dinâmica de evolução tecnológica e da rapidez da necessidade de informação para uma boa gestão empresarial se faz necessário o uso de ferramentas cuidadosamente planejadas e estruturadas, de modo a garantir o alinhamento das informações com os objetivos estratégicos da empresa.

As constantes pressões do meio empresarial nacional e as relações econômicas nacional e internacionais têm afetado consideravelmente a administração das organizações, com muito maior intensidade as micro e pequenas empresa, que buscam de forma a garantir sua sobrevivência, melhorar o desempenho e um

planejamento seguro para o seu crescimento, ao ser afetado pela concorrência, as organizações antecipam e analisam sua estrutura, seja ela de produção ou de informação, para não apenas se adaptarem às novas exigências do mercado como também reagirem a elas.

4.2.2 Aspectos da Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Sabe-se que a Tecnologia da Informação possui como componentes principais o *Hardware*, *Software* e Tecnologias de Comunicação (Rede e Serviços). Todos estes compõem a estrutura de TI da organização. Dessa maneira, neste tópico será abordado um pouco desses componentes.

Ao ser questionado quanto ao *Hardware* e *Software* o gestor informou que:

a organização possui diversos itens, cada setor possui em média 2 computadores, um fica com o gestor do setor e o outro com o auxiliar. No total, a organização possui 18 computadores no escritório e mais uns 5 em cada canteiro de obra que possui¹, tudo isso somado de seus periféricos como *mouse*, teclados, CPUs etc. Quando se diz do *Software*, este trata-se do próprio SGN, que atualmente é o único e principal sistema de gestão ativo dentro da empresa. Além dele, a empresa possui os programas como o Windows em todos os computadores, Pacote Office, Team Viewer entre outros que facilitam o cotidiano dos colaboradores.

As Tecnologias de Comunicação estão ligadas a questão das redes e serviços, no caso da Prates Bomfim ela possui um servidor que organiza e gerencia os dados da empresa e uma rede onde todos os departamentos têm acesso a diversos documentos e arquivos para quem os disponibiliza lá. A internet utilizada pela empresa é fornecida pelo próprio gestor de TI da organização e possui 50mb de velocidade.

¹ A Prates Bomfim possui hoje 3 obras em andamento: o Stella Maris Residencial, o Vitória Tower e Residencial Esmeralda em Caetité.

Imagem 4: Sistema Gerenciador de Negócios.
Fonte: Prates Bomfim Engenharia Ltda.

Além disso, a organização conta com uma boa telecomunicação, dentro das obras temos *Walkie-Talkie*, Celulares disponibilizados para o pessoal do escritório do canteiro e para os engenheiros. Isso encurta a comunicação, entre a obra e o escritório sede.

No escritório sede, cada departamento e cada funcionário dentro dele possui um telefone ramal. Essa base facilita a comunicação entre a organização e o ambiente externo.

O equipamento mobiliário é pensado para a melhor ergonomia do funcionário. Aproximadamente, a cada seis meses o responsável pela segurança do trabalho sai das obras e se volta para o escritório para observar se tem alguma coisa incomodando os funcionários como claridade, posição das cadeiras, monitores na altura da visão, descanso pros pés, cada funcionário que possui alguma reclamação, recorre a ele e ele providencia junto à diretoria as medidas necessárias para melhorar o dia a dia de trabalho dos colaboradores.

Percebe-se que a organização é bem estruturada quanto ao seu sistema de informação. O processo de implantação do sistema foi baseado no anseio de alinhar a visão estratégica da empresa. Nesta parte percebe-se em diversos âmbitos, a tomada de decisão é sempre tomada pela diretoria, sendo assim muito centralizado. O que pode dificultar em caso de novas ideias que podem agregar melhorias.

4.2.3 Aspectos relativos à gestão e pessoas nos Sistemas de Informação

No tocante à gestão de TI, existe uma pessoa responsável por gerenciar toda a questão da Tecnologia de Informação dentro da organização. Ele possui graduação na área e sempre está buscando se atualizar quanto aos seus conhecimentos. No ano passado, por exemplo, esteve em um fórum de TI, no Panamá onde pode observar novas perspectivas para a área.

A participação das pessoas no sistema de informações, se observa ser pouca. Visto que os usuários são todos os colaboradores, eles apenas sabem funções do sistema no tocante ao seu setor, não sabem como funciona os outros setores do sistema. Os especialistas temos o gestor de TI, que sabe um pouco sobre o sistema e um colaborador que sabe um pouco de cada setor dentro do sistema. Juntos eles dão suporte aos outros usuários quando ocorrem dificuldades. Além disso, o IPQ, que é o criador do SGN, está sempre disponível para resolver qualquer problema e erro que o sistema apresente.

Ao ser questionado sobre o pessoal de TI, foi informado pelo Gestor que:

existem, especificamente, 2 pessoas que mexem com essa parte de informática. O gestor de TI e seu ajudante. O gestor, como mencionado antes, tem uma capacitação ampla sobre a área. O ajudante dele é formado em Técnico em Informática e vem aprendendo junto com o gestor outras especialidades da área.

Foi percebido através do questionário que a Prates Bomfim Engenharia Ltda, em si, não dispõe de nenhum curso que melhore, treine e capacite seus funcionários quanto à informática, nem cursos de pacote office ou algo do tipo. Os funcionários se quiserem tem de fazer tais cursos por conta própria.

Percebe-se que a atitude de possuir um sistema de informações é um ponto forte da empresa, mas ainda não é o bastante. É necessário haver um treinamento e desenvolvimento dos funcionários para que o sistema realmente alcance o objetivo final dele. Os treinamentos em informática também seriam um grande investimento, já que alguns funcionários têm dificuldades para manipular ferramentas como Word e Excel, que são excelentes ferramentas e muito utilizadas na rotina da organização.

4.2.4 Amplitude do Encaixe nos Sistemas (Funções Organizacionais abrangidas pelos módulos do sistema)

A Prates Bomfim Engenharia Ltda. é dividida em setores, e são eles: Suprimentos, Recursos Humanos, Orçamentos e Qualidade, Suprimentos, Financeiro e Apoio Financeiro e Imobiliário. O Sistema gerenciador de negócios abrange todos esses setores e faz com que a informação circule em todos eles de maneira com que o acesso a ela seja fácil e rápido. Dessa maneira, todas as funções organizacionais são abrangidas pela organização.

Quando pedido esclarecimentos sobre o que é o SGN o Gestor informou que:

se trata de um sistema gerencial flexível, desenvolvido em linguagem 4GL, orientado a objetos, em ambiente Windows, com acesso aos bancos de dados Oracle e SQL Server, a ser disponibilizado pelo cliente. Possui vários módulos que se comunicam, formando uma corrente de informações que ao serem alimentadas pelo módulo específico, repassa estas informações aos seus devidos sistemas afins. É composto pelos seguintes grupos de sistemas: gestão financeira (composto pelos módulos de contas a pagar, contas a receber, controle bancário, fluxo de caixa, controle orçamentário empresarial e controle gerencial), gestão comercial (composto pelos módulos de controle de locação de produtos, gerenciamento de vendas e faturamento), gestão de materiais (composto pelos módulos de controle de estoque e compras) e gestão financeira de construção (composto pelos módulos de controle imobiliário, contrato de obra por administração e empreitada).

Partindo da análise, pode-se perceber que os principais benefícios do sistema são, redução da carga de trabalho operacional administrativo, integração das informações, agilidade na apuração dos valores a pagar e a receber, organização no tratamento das informações, controle sobre a apuração de valores, visualizações rápidas sobre as mercadorias, históricos sobre as movimentações, transparência na situação financeira da empresa, redução e organização do trabalho na área financeira. Não foi visto ponto fraco na amplitude e encaixe dos sistemas. Embora acredita-se que seja importante a aquisição de um CRM para aproximar mais a organização com seu perfil de cliente de maneira mais estratégica. Além disso, nota-se a ausência de um setor específico para *Marketing*, o *Marketing*, na Prates Bomfim, é gerado pelos próprios diretores.

4.2.5 E-business, E-commerce, Internet, Redes Sociais e Segurança da Informação

Toda a organização desde o escritório sede até o canteiro de obras, possui acesso à internet, visto que esta é uma importante ferramenta facilitadora de diversas maneiras.

A Prates Bomfim dispõe de um Website na internet na qual apresenta a seus possíveis clientes, obras em andamento, concluídas, informações sobre a empresa e outras informações que buscam.

Imagem 5: Website da Prates Bomfim Engenharia Ltda.
Fonte: Prates Bomfim.

Ao verificar as datas de publicação nas redes sociais notou-se que a Prates Bomfim faz uso, não muito frequente, das redes sociais. As mais utilizadas são o Instagram e Facebook.

Sobre a segurança de rede o gestor de TI alegou que:

todos os dispositivos são protegidos com *firewall* (que bloqueia ataques) e o número de pontos de entrada. Existe também uma política de segurança interna (senha, ativação de arquivos executáveis), sem esquecer, é claro, de utilizar registros de segurança.

Os arquivos e programas estratégicos são protegidos com senha e ficam arquivados dentro do servidor da empresa, quem precisar acessá-los irá necessitar

de senha para poder entrar no servidor e depois outra senha para acessar os arquivos e programas.

No quesito *E-commerce*, *Internet*, redes sociais e segurança da informação a organização tem bastante solidez, mas também tem muita coisa para melhorar. A sua atuação nas redes sociais os mantém distantes dos seus clientes, por vezes dificultando seu relacionamento e sua interação. O *E-business* também é pouco explorado. Tanto as redes sociais quanto o *E-business*, são excelentes ferramentas de conexão com o cliente e a organização não tem explorado isso. Isso talvez se deva pela ausência do setor de marketing.

4.2.6 Análise de Desempenho Geral do Sistema

Sabendo que o SGN se divide em módulos de Sistemas de Gestão, sabe-se que as informações prestadas por cada módulo deste deverá possuir a melhor qualidade possível, e isto depende de cada colaborador que está a lançar dados no sistema.

No sistema de gestão financeira, o gerenciamento dos centros de resultados é bastante flexível, através da utilização dos recursos de criação de agrupamentos dinâmicos, gerenciamento do processo de empréstimos entre as empresas, acompanhamento do processo de contas a pagar/receber, transferências bancárias, emissão de cheques/cópias, flexibilidade na análise do fluxo de caixa por empresa contábil/gerencial/virtual, controle/acompanhamento dos fechamentos mensais de movimentação de banco e custo e apuração dos resultados do orçamento empresarial, com exportação dos dados de fechamento para o programa Excel.

No sistema de gestão comercial têm-se como recursos o gerenciamento do contrato de locação de produtos, o faturamento integrado com as contas a receber, a emissão de nota fiscal e a análise de desempenho por produto.

No sistema de gestão de materiais tem-se como recursos a gestão do processo de compras (solicitação, cotação, pedido e compra), controle de estoque por almoxarifado, requisição programada de material e estatísticas de movimentação de estoques.

No sistema de gestão financeira de construção tem-se o gerenciamento dos contratos imobiliários com emissão das promissórias dos clientes, fluxo de recebimento, controle de recebimento por empresa/ empreendimento/índice, cálculo automático do valor presente (ágio, deságio, juros, multa e correção), seguros prestamistas, controle de baixa parcial de parcelas e acompanhamento financeiro dos contratos de empreitada e administração.

Como dito antes, por ser uma ferramenta de integração de dados que sintetiza e organiza todas as informações disponíveis pelos sistemas dentro de uma empresa. Permite o armazenamento, a recuperação, consolidação e gerenciamento de grandes quantidades de dados de uma corporação. É utilizado como ferramenta imprescindível a tomada de decisões empresariais por parte dos gestores de uma empresa. Dessa maneira, os dados inseridos no sistema vão influenciar nos relatórios finais e estes relatórios irão conduzir a estratégia da empresa.

No contexto de sistema de informação, entende-se que estes facilitam o dia a dia dos colaboradores, com dados em tempo real e emissão de relatórios que facilitam a tomada de decisão. Portanto, a produtividade e lucratividade são entendidos no que realmente o sistema apresenta, por ser esse facilitador, ele melhora a qualidade e a produtividade dos colaboradores no que forem desempenhar.

Ao que se sabe, não existe uma forma consistente de avaliação do retorno do investimento no sistema. Existe dentro do módulo contábil a possibilidade de exportar os lançamentos contábeis feitos no SGN para ser importado pelo sistema contábil do cliente. As informações são exportadas através de arquivos em formato texto, de acordo com as especificações de leiaute de cada um dos sistemas contábeis relacionados no SGN. O SGN já contempla o leiaute de alguns sistemas contábeis: XTDC, Hércules, Conta Fácil, Pró-Contábil, Radar, Gold, Controller, Mega, Alterdata e Domínio. Os arquivos de exportação que podem ser gerados são: Contas a Pagar (Provisão e Pagamento), Receitas Diversas (Provisão e Recebimento), Receitas do Imobiliário (Provisão e Recebimento), Transferências Bancárias, Transações de Empréstimo e Adiantamento a Fornecedor.

Aqui observa-se inúmeros benefícios trazidos pelo SGN, incluindo uma boa qualidade das informações em tempo real. Melhoria do processo de tomada de decisões a partir desses dados e melhoria da produtividade e lucratividade de todos

os envolvidos. A parte que é insuficiente é a forma de avaliação do retorno do investimento no sistema, que aparentemente não se possui.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Há de se considerar que o ramo da construção civil vem crescendo substancialmente nos últimos anos, e para amparar essa evolução, as informações são cada vez mais relevantes na gestão deste segmento. Isto posto, o uso de tecnologias que promovam segurança, confiabilidade e agilidade nas informações concedidas tem sido utilizado como forma de garantir a eficiência do ramo.

Foi possível constatar, através do presente estudo, a relevância que os sistemas de informação exercem na gestão das organizações, visto que, os SIGs armazenam, tratam e analisam as informações que são indispensáveis no processo de tomadas de decisões.

Portanto, segundo as informações coletadas, que o SGN (Sistema Gerenciador de Negócios) software específico utilizado pela construtora Prates Bomfim, permite à empresa maior segurança e controle dos dados. Isto porque promove a diminuição nos processos de aquisição, implantação e manutenção, podendo ser customizado de acordo com a necessidade de cada cliente, bem como, possibilita realizar uma inspeção nos diversos setores e faz com que a informação circule por toda a organização de maneira rápida e eficaz, obtendo, assim, melhores resultados.

6 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, M. C. G.; MATOS, S. I. A. **An Investigation Into the Use of ERP Systems in the Public Sector**. Journal of Enterprise Resource Planning Studies, v.2011, 2011.

COBIT 4.1. **Modelo, Objetivos de Controle, Diretrizes de Gerenciamento, Modelos de Maturidade**. *Governance Institute*. 2007.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**, 6ª ed. - São Paulo: Atlas, 2008.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de Metodologia Científica**. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2003.

LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. **Sistemas de informações gerenciais**. 9. es. São Paulo: Pearson, 2010.

MANZINI, E. J. **Considerações sobre transcrição de entrevistas**. Disponível em: https://transcricoes.com.br/wp-content/uploads/2014/03/texto_orientacao_transcricao_entrevista.pdf. Acesso em: 30 de abril de 2019.

O'BRIEN, James A.; MARAKAS, George M. **Administração de sistemas de informação**. 15. ed. Porto Alegre: McGraw Hill Education, 2013.

PUC - RIO, **Metodologia**. Disponível em: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/15503/15503_4.PDF. Acesso em: 30 de abril de 2019.

REZENDE, Denis Alcides. **Tecnologia da informação: integrada a inteligência empresarial**. São Paulo: Atlas, 2002.

SILVA, E. L.; MENEZES, E. M. **Metodologia da Pesquisa e Elaboração de Dissertação**. 4ª ed. Florianópolis: UFSC, 2005.

SOUZA, C. A.; ZWICKER, R. **Implementação de sistemas ERP: um estudo de casos comparados**. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, 24., 2000, Florianópolis. Anais... Rio de Janeiro: ANPAD, 2000.